

УСЛОВИЯ ОБОСОБЛЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ И НЕСОГЛАСОВАННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Шавкат Жумаев

ст. преподаватель кафедры
русского языка и методики его преподавания ДжГПУ, Узбекистан
e-mail: Jumaev1952@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются различные условия обособления согласованных и несогласованных определений. Главным условием обособления согласованных определений является порядок слов в предложении – препозиция и постпозиция. В постпозиции согласованные определения, выраженные причастными оборотами, всегда обособляются.

Ключевые слова и выражения: обособление второстепенных членов, постпозиция и препозиция, элемент добавочного сообщения, интонационное выделение, причастный оборот, прилагательные с зависимыми словами, осложнение предложений, определения при личных местоимениях.

CONDITIONS FOR SEPARATING AGREED AND INCONSISTENT DEFINITIONS

Shavkat Jumaev

Art. department teacher
Russian language and methods of teaching it JSPU, Uzbekistan
e-mail: Jumaev1952@mail.ru

ANNOTATION

The article discusses various conditions for separating agreed and inconsistent definitions. The main condition for the isolation of agreed definitions is the word order in the sentence - preposition and postposition. In the postposition, agreed definitions, expressed by participial phrases, are always isolated.

Key words and expressions: isolation of secondary members, postposition and preposition, element of additional message, intonational emphasis, participle turnover, adjectives with dependent words, complication of sentences, definitions with personal pronouns.

Трудным и в то же время интересным является вопрос об обособлении второстепенных членов предложения. Так как обособление всех типов второстепенных членов является очень широким вопросом, мы рассмотрим только способы обособления согласованных и несогласованных определений.

«Обособление – это смысловое и интонационное выделение второстепенных членов предложения для придания им большей самостоятельности в сравнении с другими членами» (2.246). Они содержат элемент добавочного сообщения, и, выделяясь семантически и интонационно, получают относительную самостоятельность. Общим условием обособления является осложнение содержания, передаваемого обособленным членом предложения, а средствами обособления являются выделительная интонация и порядок слов.

Согласованное определение, осложненное значением уточнения или пояснения, стоят всегда непосредственно после уточняемого или поясняемого слова (постпозиция по отношению к определяемому слову). Например: У ворот его стояла кибитка, **запряженная тройкою татарских лошадей** (П.). Обычно обособляются согласованные определения, выраженные причастными оборотами или прилагательными с зависимыми словами, и стоящие после определяемого слова. Например: Была весенняя ночь, **полная крупных звезд** (Пауст.); При таких обособленных определениях могут быть обстоятельства, распространяющих это определение, со значением причины, времени и т.д. Например: Своей душе, **давно усталой**, я тоже верить не хочу (Бл.); Вот моя птица, **от долго сдержанного гнева**, пытается вырваться наружу (Кор.).

Обособляются одиночные определения в постпозиции, выраженные одиночными прилагательными: Это была Даша, **худенькая, хрупкая, живая** (А.Толстой); Ей часто снилось поле подсолнухов, **бесконечное, желтое, радостное** (Астафьев). В то же время распространенность постпозитивной определительной группы, обеспечивая возможность обособления, сама по себе не является условием обязательного обособления: обособление не происходит,

если определение выражает не дополнительный признак, а такой, без указания которого нельзя обозначить сам предмет или явление. Например: Случались дела **смешные, трогательные и трагические** (Астафьев) – не обособляются одиночные нераспространенные согласованные определения.

Могут обособляться согласованные препозитивные определения, выраженные причастным оборотом или прилагательными с зависимыми словами. Способностью к обособлению обладают только препозитивные определения, относящиеся к подлежащему (если подлежащее стоит перед сказуемым), причем лишь в тех случаях, когда они семантически связаны не только с подлежащим, но и со сказуемым. Например: **Погруженный в свои мысли**, Ракитин не заметил своего одиночества (Нагибин); **Окруженные с четырех сторон**, сибиряки отбивали атаки отважно. (Шол.).

Обязательным является обособление таких препозитивных определений, которые отделены от подлежащего сказуемым: **Неслышная днем**, вдруг обнаружила себя Малая речка (Астафьев).

Независимо от препозиции или постпозиции, а также распространения-нераспространения, обязательно обособляются определения, относящиеся к личному местоимению, например: **Изумленные**, мы подняли головы и расхохотались (Пришвин); Она возвращалась с катка в легкой беличьей шубке, **озябшая и усталая**. (Леонов).

Несколько отличается от обособления как согласованных, так и несогласованных определений обособление уточняющих определений. Конкретизируя предшествующее определение, они по отношению к этому определению выполняют функцию дополнительной характеристики. Например: Она жила у отца в новой, **ей незнакомой**, пустой квартире (А.Толстой); Иным, **чудесно обновленным и обольстительным**, предстал перед нею мир (Шол.).

Обособляются согласованные и несогласованные определения, и при этом наблюдаются различные способы обособления.

Обособление согласованных определений является особенностью книжной речи.

При обособлении несогласованных определений они служат для выражения дополнительной характеристики предмета и такие обособленные определения стоят после определяемого слова (постпозиция). Например: Отсюда виден весь двор – **с гаражом в углу, коричневыми яблонями и черными клумбами** (Почив.); Им открылся чистенький овражек, **без единой соринки или валежника, без единого цветка по теплой траве** (Леонов).

Обособление возможно тогда, когда определяемый предмет либо заранее известен собеседнику, либо уже достаточно охарактеризован с помощью предшествующих определений. Например, не обособляется несогласованное определение в примере «В углу стоит буфет **с кружевной скатертью**» (Нагибин). Обособления используются в таких случаях, когда автор специально подчеркивает дополнительные детали как бы «замедленного» художественного описания.

Обособление второстепенных членов предложения является одной из трудных и интересных тем современного русского языка, но в то же время данная тема повышает грамотность учащихся и студентов и полезна в методическом отношении для учителей русского языка.

Литература:

1. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. В трех частях. Часть 3. Синтаксис. Пунктуация. М., Просвещение, 1987.
2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., Высшая школа, 1978.
3. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. М., Просвещение, 1979.
4. Белошাপкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. М., Просвещение, 1977.
5. Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка. М., Высшая школа, 1968.
6. Львова Л.С. Современный русский литературный язык, Издание ТГПУ имени Низами, 2005. (электронный вариант).